

Evaluación del Flash Detente sobre el contenido y estabilidad de flavonoides totales en mango “Manila”

U. R. Marín-Castro¹, A. Servent^{2,3}, D. Palle^{2,3}, V. J. Robles-Olvera¹, M. A. Salgado-Cervantes^{1*}

¹UNIDA, Tecnológico Nacional de México, ITVeracruz, M.A. de Quevedo 2779, col. Formando Hogar, Veracruz, Ver. CP 91897, México. msalgadocervantes@yahoo.com.mx

²CIRAD, UMR Qualisud, F-34398, Montpellier, Francia.

³Qualisud, Univ Montpellier, CIRAD, Montpellier SupAgro, Université d'Avignon, Université de la Réunion, Montpellier, France.

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

México es el quinto productor de mango a nivel mundial. Las dos variedades mayormente cultivadas son “Ataulfo” y “manila”, sin embargo, esta última variedad presenta características fisiológicas que lo hacen sumamente perecedero. Una alternativa para su comercialización es la transformación de éste, en una forma más estable. Una tecnología emergente empleada en el procesamiento de frutos es el Flash Détente, FD. El FD es un proceso de transformación física que promueve la disgregación del tejido vegetal mediante el uso de diferencias de temperatura y presión. En el presente trabajo fue evaluado el uso de diferentes tiempos de exposición térmica sobre el contenido total de Flavonoides, CTF, y su impacto sobre la estabilidad durante el almacenamiento. De acuerdo con los resultados el FD permitió incrementar significativamente ($p < 0.05$) el CTF en el puré debido a la incorporación de compuestos fenólicos procedentes de la parte no comestible (cascara y semilla). Los purés presentaron además mayor estabilidad, observándose un menor porcentaje de degradación al final del almacenamiento atribuido a su actividad antioxidante, evidenciando la eficacia del FD como una alternativa viable para el procesamiento del mango “manila”, variedad de interés en la región.

Palabras clave: *Evaporación instantánea, Disgregación tisular, mango manila, tecnología emergente.*

Abstract

Mexico is the fifth producer of mango worldwide. The two varieties that are mostly cultivated are "Ataulfo" and "manila", however, the latter variety presents physiological characteristics that make it highly perishable. An alternative for its commercialization is its transformation into a more stable form. An emerging technology used in fruit processing is Flash Détente, FD. FD is a physical transformation process that promotes disaggregation of plant tissue through the use of temperature and pressure differences. In the present work, the use of different thermal exposure times on the total content of Flavonoids, CTF, and its impact on stability during storage was evaluated. According to the results, FD allowed to significantly increase ($p < 0.05$) the CTF in the puree due to the incorporation of phenolic compounds from the inedible part (peel and seed). The purees also presented greater stability, observing a lower percentage of degradation was observed at the end of storage attributed to their antioxidant activity, evidencing the effectiveness of DF as a viable alternative for the processing of "manila" mango, a variety of interest in the region.

Key Words: *Instant evaporation, Tissue disaggregation, manila mango, emerging technology.*

Introducción

Recientemente ha habido un creciente interés en el estudio de los compuestos fenólicos en fruta de mango; cascara, semilla, hojas y tallos; ya que es una fruta relativamente económica y altamente consumida debido a su textura, sabor, alto contenido de carotenoides, vitamina C, vitamina E, compuestos fenólicos, minerales y fibras [1]. Ha sido demostrado que los compuestos bioactivos que se encuentran en el mango (como los flavonoides), así como en otras frutas, hierbas y plantas tienen beneficios a la salud humana, debido a su actividad antioxidante, anticancerígena, antimutagénica y actividad inhibitoria de la angiogénesis.

México es el quinto productor y principal exportador de mango en el mundo. Su producción se centra en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Nayarit y Veracruz [2]. Se estima que en el estado de Veracruz el 85% de las plantaciones son de la variedad “manila”. Sin embargo, su principal destino es el mercado nacional debido a su cascara delgada que, a diferencia de otras variedades, no lo hacen un candidato fácil para la exportación ya que es sensible al daño mecánico durante el transporte. Una alternativa para el procesamiento de frutos perecederos es el procesamiento.

El mango es procesado de forma industrial en jugos, néctares, polvos y purés. Una tecnología emergente empleada en el procesamiento de material vegetal es el Flash Détente, FD. El FD es un proceso en el cual el material vegetal es calentado entre 60 y 90 °C, posteriormente es introducido en una cámara de vacío (2 a 5 kPa) donde se expande o disgrega debido a la formación de microcanales dentro del tejido celular y la evaporación instantánea del agua constitutiva [3]. Esta tecnología ha sido utilizada en diferentes matrices vegetales, Morel y col. [4], evaluaron su uso como pretratamiento durante el proceso de vinificación en tres variedades de uva (Grenache, Mourvedre, Carignan) y 2 diferentes temporadas, reportando un incremento en la concentración de compuestos fenólicos (Ácidos hidroxicinnámicos, flavonoles, antocianinas, catequinas, proantocianidinas). Por su parte Brat y col. [5], analizaron el impacto del proceso FD, durante el procesamiento de puré de maracuyá en las diferentes etapas del proceso (calentamiento, expansión y expansión-aguas aromáticas), de acuerdo con los autores, el proceso permitió la obtención de purés con mejores características de color y concentración de pigmentos, además de incrementar el rendimiento. Por último, Vargas-Ortiz y col. [6, 7], evaluaron el uso de diferentes tiempos de procesamiento sobre la concentración de fenoles totales y actividad enzimática, reportando la obtención de purés con una mayor concentración de fenoles totales y una inactivación completa la polifenol oxidasa.

Dado todos los reportes positivos, el objetivo del presente trabajo fue evaluar el uso de diferentes condiciones de procesamiento por FD sobre el contenido de flavonoides totales en mango “manila” (variedad de interés en la región) y la estabilidad de estos compuestos durante el almacenamiento.

Metodología

Materia prima

En el presente trabajo fueron empleados mangos de la variedad “manila” en madurez de consumo, procedentes del municipio de Actopan, Veracruz, México. Las frutas fueron lavadas cuidadosamente con agua clorada, y se agruparon en lotes de 5 mangos de tamaño y color homogéneo para su procesamiento.

Proceso Flash Détente

Para cada tratamiento aproximadamente 1 kg de mango fue colocado en la cámara de calentamiento y sometido a diferentes tiempos de exposición térmica empleando vapor de agua: 10 min (T1), 15 min (T2) y 20 min (T3), un cuarto puré fue preparado usando un procesador de alimentos y utilizado como control (T0). La temperatura interna en el mango fue medida usando termopares de tipo Z acoplados a una base de datos (Digi-sense No. 9200005, USA).

Una vez que los mangos fueron calentados, estos fueron sometidos instantáneamente a condiciones de vacío (3kPa), los purés fueron colectados y almacenados a -20 °C para su posterior análisis.

Preparación de extractos

Los extractos de puré de mango fueron obtenidos de acuerdo con la metodología descrita por Robles-Sánchez y col. [8], con algunas modificaciones. 20 g de puré fueron mezclados con 15 mL de metanol al 80% y homogenizados por 1 min usando un ultra- Turrax (IKA, Alemania), entonces las muestras fueron sonicadas por 15 min y centrifugadas a 3379 g. Este procedimiento fue repetido por duplicado usando 20 mL de metanol 80% con el fin de asegurar una máxima extracción de los compuestos bioactivos, los extractos fueron ajustados a un volumen final.

Determinación del contenido total de flavonoides

El contenido total de flavonoides fue determinado por el método colorimétrico descrito por Sakanaka, Tachibana y Okada [9]. 0.25 mL de extracto (o solución estándar de catequina) fue mezclado con 1.25 mL de agua destilada, seguido de la adición de 75 μ L de una solución de nitrito de sodio al 5%. Después de 6 min, se añadieron 150 μ L de una solución de cloruro de aluminio al 10%, la mezcla se dejó en incubación por 5 min y fueron agregados 0.5 mL de hidróxido de sodio 1 M. La mezcla fue ajustada a un volumen de 2.5 mL de agua destilada y agitada. La absorbancia se midió inmediatamente a 510 nm usando un equipo Spark 10 M (Tecan, Francia), equipado con auto inyector. Los resultados fueron expresados como mg equivalentes de catequina por cada 100 g de peso fresco, utilizando una curva de calibración con $r^2 = 0.99$.

Almacenamiento

El almacenamiento fue realizado durante 24 días a una temperatura de 4 °C. Todos los ensayos fueron realizados por triplicado. La construcción de los gráficos fue realizada utilizando el software Kaleida Graph 4.0 Synergy.

Resultados

Cambios en la temperatura durante el proceso Flash Détente.

Los cambios en la temperatura son mostrados en la Figura 1. Como es posible apreciar, la temperatura interna del mango aumenta con respecto al tiempo de exposición, siendo este incremento mayor durante los primeros 20 min, posteriormente la temperatura aumenta en menor proporción. La temperatura del puré al final del proceso sufre una disminución, llegando a los 28 °C. La disminución drástica de la temperatura ocurre debido a que el agua que se evapora (y a su vez es arrastrada por el vacío) toma el calor de vaporización de la fruta, enfriándola en el proceso. El sistema se equilibra cuando la presión de agua en la fruta coincide con presión de la cámara de expansión [10].

Figura 1. Cambios en la temperatura interna del mango “Manila” durante la etapa de exposición térmica (T1, T2 y T3) y expansión.

De acuerdo con Brat y col. [5], la temperatura necesaria para llevar a cabo el proceso FD, es de entre 60 y 90 °C, por lo que fue seleccionado un tiempo de exposición de 15 min como suficiente para llevar a cabo la expansión, sin embargo, con el fin de evaluar el impacto de diferentes tiempos de exposición térmica, fue seleccionado un tiempo por debajo y otro por encima, 10 y 20 min, respectivamente.

Impacto del Flash Défente sobre el contenido total de flavonoides

Los flavonoides comprenden un grupo de compuestos polifenólicos ampliamente distribuidos en frutos y vegetales. Poseen propiedades antioxidantes; antiinflamatorias; antitrombóticas; antimicrobianas; antialérgicas; antitumorales; antiasmáticas e inhibidoras de enzimas como la transcriptasa reversa, proteína quinasa C, tirosina quinasa C, calmodulina, ornitina decarboxilasa, hexoquinasa, aldosa reductasa y fosfolipasa C [11]. Los dos principales flavonoides presentes en el mango son la quercetina y la catequina [12], ambos son potentes antioxidantes con beneficios a la salud humana [13]. Los resultados obtenidos para el contenido de flavonoides totales son mostrados en la Figura 2.

Figura 2. Flavonoides totales al inicio y final del almacenamiento a 4 °C durante 24 días. Diferentes letras representan diferencias significativas (ANOVA, prueba de Tukey, $p < 0.05$).

El contenido total de flavonoides en purés FD y control, se encontró en un intervalo de 156.96 ± 4.78 a 233.54 ± 13.02 mg de catequina/ 100 g de peso fresco. Los resultados obtenidos fueron superiores a los reportados por Corrales-Bernal y col. [14], para mango de la variedad “azúcar” en diferentes estados de maduración (56.2 a 81.6 mg de catequina/100 g de pulpa) y similares a los obtenidos por Maldonado-Astudillo y col. [15], quienes reportaron un valor de 237.3 mg de catequina/ 100 g de peso fresco, para mango de la variedad “manila” en extracto metanólico.

Como se puede observar en la Figura 2, el CTF en todos los tratamientos FD no mostró diferencias significativas entre ellos, sin embargo, fueron significativamente mayores ($p < 0.05$) al puré control. Este incremento en el CTF

podría ser el resultado de una mayor ruptura de las paredes celulares en la pulpa de mango debido al efecto del FD. Paranjpe y col. [10], evaluaron el daño celular inducido por diferentes procesos, FD, térmico y enzimático, en uvas sin semilla de la variedad "Thompson", de acuerdo con estos autores el FD mostró el mayor daño celular en la cascara de la uva en comparación a los demás procesos, lo cual incrementa la concentración de antocianinas en el producto final. Considerando que durante el FD el mango es procesado sin retirar la cascara, el incremento en el CTF podría ser atribuido a la posible migración de compuestos fenólicos desde la cascara al puré. Sogi y col. [16], reportaron valores de 2032 a 3185 mg GAE/ 100 g de base seca, en cascara de mango, además cabe mencionar que al final del proceso, fue observado el agrietamiento de la semilla por efecto de la expansión.

Un comportamiento similar fue observado por Vargas-Ortiz y col. [7], quienes reportaron un incremento en el contenido de fenoles totales por efecto del proceso FD, el cual permite la liberación de compuestos fenólicos almacenados en la parte no comestibles del fruto, es decir, la cascara y semilla.

El CTF fue analizado al final de un almacenamiento de 24 días, de forma general el CTF disminuyó de forma significativa para todos los purés de mango "manila", observándose un porcentaje de degradación de 91.25 ± 1.16 , 62.51 ± 9.6 , 53.39 ± 1.12 y $35.68 \pm 2.61\%$, para T0, T1, T2 y T3, respectivamente. Sin embargo, pudo ser apreciado el efecto del tiempo de exposición térmica sobre la estabilidad del CTF, un incremento en este parámetro permite la obtención de purés más estables, capaces de retener una mayor cantidad de compuestos funcionales durante mayor tiempo, lo cual fue atribuido a la actividad antioxidante de cada tratamiento, la cual aumenta con respecto al incremento en el tiempo de procesamiento, de acuerdo con un trabajo previamente presentado por Marín-Castro y col. [17], los autores reportaron 36.98 ± 0.65 , 37.31 ± 0.55 , 51.22 ± 1.53 and $62.34 \pm 1.79\%$ de inhibición del reactivo DPPH 0.1 M, para T0, T1, T2 y T3, respectivamente, lo cual explicaría el comportamiento observado durante la degradación del CTF.

Conclusiones

El proceso FD mostró tener un efecto significativo en el CTF en puré de mango "manila" atribuido a la liberación más efectiva de compuestos fenólicos debido al daño celular. El incremento en el CTF también fue relacionado con la posible migración de estos compuestos desde la cascara y semilla al puré final. Los purés FD mostraron una mayor estabilidad durante el almacenamiento debido a su actividad antioxidante, lo cual evita en cierta medida la oxidación de estas moléculas, siendo por lo tanto más estables, evidenciando así la efectividad del FD, como una tecnología emergente con potencial aplicación en el procesamiento de mango de la variedad "manila".

Agradecimientos

Se le agradece al instituto CIRAD, en Montpellier, Francia, por la facilidad de sus instalaciones para la realización del presente trabajo, al Ing. Guillermo Palmeros Marín, presidente del consejo estatal de productores de mango de Veracruz, por el aporte de la materia prima. Así también a la alumna Teresita de Jesús Castillo Romero, estudiante de la Maestría en Ciencias en Procesos Biológicos de la Universidad Veracruzana, por su importante participación.

Referencias

- [1] CAO, Jian-Hua, et al. Preparation and characterization of PVDF-HFP microporous flat membranes by supercritical CO₂ induced phase separation. *Journal of membrane science*, vol. 266, no 1-2, p. 102-109, 2005.
- [2] SIAP. (2018). Producción agrícola. Consultado en septiembre 11 de 2019. <http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/%0produccion-agricola-33119%0A>.
- [3] BRAT, Pierre, et al. (2001). Essential oils obtained by flash vacuum-expansion of peels from lemon, sweet orange, mandarin and grapefruit. *Fruits*, 56(6), p. 395-402.
- [4] MOREL-SALMI, Cécile, et al. Effect of flash release treatment on phenolic extraction and wine composition. *Journal of agricultural and food chemistry*, vol. 54, no 12, p. 4270-4276, 2006.
- [5] BRAT, Pierre, et al. Preparation of passion fruit puree by flash vacuum-expansion. *Journal of food science*, vol. 66, no 4, p. 542-547, 2001.

- [6] VARGAS-ORTIZ, Manuel, et al. Minimally Processed Avocado Through Flash Vacuum-Expansion: Its Effect in Major Physicochemical Aspects of the Puree and Stability on Storage. *Journal of Food Processing and Preservation*, vol. 41, no 3, p. e12988, 2017.
- [7] VARGAS-ORTIZ, Manuel, et al. Effect of thermal stage in the processing avocado by flash vacuum expansion: Effect on the antioxidant capacity and the quality of the mash. *Journal of Food Processing and Preservation*, vol. 41, no 5, p. e13118, 2017.
- [8] ROBLES-SÁNCHEZ, Rosario M., et al. Effect of minimal processing on bioactive compounds and antioxidant activity of fresh-cut 'Kent'mango (*Mangifera indica* L.). *Postharvest Biology and Technology*, vol. 51, no 3, p. 384-390, 2009.
- [9] SAKANAKA, Senji; TACHIBANA, Yumi; OKADA, Yuki. Preparation and antioxidant properties of extracts of Japanese persimmon leaf tea (kakinoha-cha). *Food chemistry*, vol. 89, no 4, p. 569-575, 2005.
- [10] PARANJPE, Shiram S.; FERRUZZI, Mario; MORGAN, Mark T. Effect of a flash vacuum expansion process on grape juice yield and quality. *LWT-Food Science and Technology*, vol. 48, no 2, p. 147-155, 2012.
- [11] PÉREZ TRUEBA, Gilberto. Los flavonoides: antioxidantes o prooxidantes. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas*, vol. 22, no 1, p. 0-0, 2003.
- [12] SHIVASHANKARA, K. S., et al. Fruit antioxidant activity, ascorbic acid, total phenol, quercetin, and carotene of Irwin mango fruits stored at low temperature after high electric field pretreatment. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, vol. 52, no 5, p. 1281-1286, 2004.
- [13] PIETTA, Pier-Giorgio. Flavonoids as antioxidants. *Journal of natural products*, vol. 63, no 7, p. 1035-1042, 2000.
- [14] CORRALES-BERNAL, Andrea, et al. Mango de azúcar (*Mangifera indica*), variedad de Colombia: características antioxidantes, nutricionales y sensoriales. *Revista chilena de nutrición*, vol. 41, no 3, p. 312-318, 2014.
- [15] MALDONADO-ASTUDILLO, Yanik I., et al. Propiedades físicas, químicas y antioxidantes de variedades de mango crecidas en la costa de Guerrero. *Revista fitotecnia mexicana*, vol. 39, no 3, p. 207-214, 2016.
- [16] SOGI, Dalbir Singh, et al. Total phenolics, antioxidant activity, and functional properties of 'Tommy Atkins' mango peel and kernel as affected by drying methods. *Food chemistry*, vol. 141, no 3, p. 2649-2655, 2013.
- [17] Marín-Castro, U.R., Salgado-Cervantes, M.A. García-Alvarado, M.A. Rodríguez-Jimenes, G.C., Servent, A., Pallet, D., Vargas-Ortiz, M.A. Presentación oral, Efecto del proceso de expansión ultra-rápida sobre la obtención de puré de mango manila (*mangifera indica* L.). AMIDIQ edición 40, Huatulco, México, 2018.